

Маринич Е.П.¹

СВЯЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТА ДЕМЕТРЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ II ВЕКА ДО Н.Э.

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье рассматриваются мероприятия, посвященные культу богини Деметры в первой половине II в. до н.э. и заканчивающиеся серединой II в. до н.э. В процессе исследования выяснилось, что истоки сакрального культа указывают на социокультурные особенности населения, а также раскрывают его значимость в становлении античной цивилизации.

Abstract. The article examines the events dedicated to the cult of the goddess Demeter and Persephone in the first half of the II century BC and ending in the middle of the II century BC. In the process of research, it was found that the origins of the sacred cult indicate the socio-cultural specifics of the population, and also reveal its significance in the formation of ancient civilization.

Ключевые слова: культ, Деметра, Персефона, Амис, греки, Элевсин, терракота.

Key words: cult, Demeter, Persephone, Amis, Greeks, eleusis, terracotta.

Историю культа богини Деметры традиционно принято рассматривать в обусловленности двух концепций развития. Первая – способность включать в себя культы нескольких богов. Вторая – массовое распространение по всей Ойкумене.

Целью данного исследования является изучение культмероприятий Древней богини Матери (Деметры) в первой половине II в. до н.э. – середине II в. до н.э. и определение значимости и влияния на духовную жизнь общества.

Исследование культа Деметры сопряжено рядом затруднений, в частности, недостаточным исследованием археологических материалов, освещающих проводимые в полисах мистерии. В связи с чем, основными источниками для исследования являются наблюдения античных авторов: например, в комедии Аристофана «Женщины на празднике Тесмофорий» описывается праздник, посвященный Деметре. Ей же посвящены V и XIII гимны Гомера. Также были найдены археологические находки на территории бывших древнегреческих полисов, относящиеся к культу богини-Матери, а также её дочери – Персефоне (Коре).

С культом Деметры и Персефоны связано множество терракотовых статуэток девушек и женщин, а также существуют прототипы данных женских богинь. Таким образом, раскопки Серапейона (он же – дом Усерхапи, храм, посвященный богу Серапису в Египте, г. Канобе) доказывают слияние египетской богини Изиды и греческой богини Персефоны. Именно они являют собой культ плодородия и жизнь после смерти в потустороннем мире. Также, в Котиоре (ныне Орду – город порт в Турции на побережье Черного моря) была найдена терракотовая голова молодой девушки, датирующуюся II в. до н.э. [4, с. 113].

Множество разнообразных терракот богинь подземного мира и вечной жизни были найдены в Амисе, которые датируются концом первой пол. II в. до н.э. Чаще всего встречаются фигурки женщин, облаченных в хитон, а также в головной убор, наподобие тюрбана, и держащих кратер, которые символизировали Персефону, либо Деметру. Существует множество находок терракот девичьих голов, украшенных диадемами или повязкой для волос, символизирующих Кору до её похищения в царство мертвых – Аидом. Данные находки датируются второй половиной II в. до н.э. Помимо девушек и женщин, встречаются головы старух, которые связаны, непосредственно, с элевсинским культом. В Амисе и Синопе изготавливали фигурки женщин, держащих ребенка на руках, что символизировало богатство и плодородие. Там же было налажено производство терракот в виде бутонов, розетт и листьев. В целом, большая часть терракот в Амисе, связанная с культом Деметры, изготавливалась в середине II в. до н.э. В Синопе, Амисе, Амастрии и Амасии (ныне – Турция) Элевсинский культ пользовался огромнейшей популярностью и получил своё распространение на побережье Ионического моря, а именно на юго-западной оконечности Пелопоннеса (т.е. Хора – Месиния).

По большей части богинь почитало сельское население как покровительниц урожая. В связи с тем, что Деметра и Кора – богини плодородия, с ними были связаны два терракото-

¹ Научный руководитель – канд.истор.наук., доцент кафедры «История России» СевГУ Дмитриев Владислав Владимирович.

вых фаллических предмета, найденных в Амисе (город-порт у побережья Черного моря в Турции). Помимо Коры и Деметры культ плодородия символизировал Дионис, поэтому вотивный предмет нередко фигурировал в посвященных ему культах, и олицетворял плодородную силу природы. После сбора урожая фалл бросали в яму, как символ обновления почвы. В сущности, фаллические предметы были обязательными атрибутами, использовавшимися в эллинских культах.

Греки олицетворяли природу в образе божеств женского пола. Женщина всегда олицетворялась, прежде всего, с плодородной живой землей. Таким образом, культ Деметры представлял глубокое значение для древних греков, наряду с культом бога вина – Диониса, он считался одним из наиболее почитаемых культов. Крупнейшие и самые торжественные обряды осуществлялись земледельцами в честь богини Деметры, т.к. греческие мифы рассказывают нам о том, что земледелие, являющееся древнейшим занятием людей, пришло к ним в дар именно от богини Деметры. Согласно легендам, богиня являлась людям в городе Элевсине, неподалеку от Афин (19 км.). Храмы Деметры, в обязательном порядке, строились около посевных полей, чаще всего, хлебных, – это объясняется тем, что под её покровительством находились различные злаки. Что касается культовых действий, то при уборке урожая, последний сноп посвящали именно Деметре, а изображения богини украшались священными венками, сотканными из ячменных колосьев. На время того, как проходило торжественное мероприятие в Элевсине, почитатели богини несли в руках пучок колосьев. За то, что греки отнимали посев у богини, приносились жертвы: четыре пожилых женщины, внутри храма Деметры, должны были принести в жертву четыре белых коровы, перерезая им горло серпом. Данное действие символизировало обмен и благодарность богине Деметре, за отнимаемый у неё урожай, который считался, непосредственно, её собственностью. Подобные обряды назывались «мистериями» [1, с. 325]. Мистерии значили собой тайное мероприятие, совершение определенного священнодействия, в ходе которого участники входили в состояние транса, возбуждения, затем экстаза. Самоназвание «мистерия» влечет за собой тайный характер, о чем запрещалось рассказывать непосвященным. В проводимые обряды входило почитание различных богов, но чаще всего – Диониса, Деметры, Коры и Кибелы (Матери богов). Эллы почитали за честь участие в приобщении к данному обряду. Ежегодное празднование в Элевсине приходило на конец нашего сентября – начало октября и длилось 10-12 дней. Начиналось празднование в Афинах и шествие направлялось в Элевсин, где главная часть мистерий проходила в святилище.

Все мистерии имели общие закономерности: принимать участие в мистериях имели право только посвященные, мистерии совершались под открытым небом, либо в специально оборудованных храмах. Их вид известен по раскопкам в Элевсине, где был найден Ионический фриз Парфенона [5, с. 9]. Как писал Диодор Сицилийский, посвященные, пройдя через церемониальные этапы, чувствуют себя лучше в духовном аспекте: нравственное очищение достигалось очищением, прежде всего, телесным [3, с. 196].

Почитание богинь плодородия в эпоху эллинизма чаще всего документируется рельефной керамикой. Обращаясь к мифам, которые повествуют о том, что бог подземного царства Аид похитил дочь Деметры – Персефону в тот момент, когда она со своими подругами собирала цветы на Элевсинском лугу, и сделал её своей женой. В течение 9-ти дней Деметра безуспешно искала свою дочь. На 10-й день бог солнца Гелиос, который знал о похищении, открыл тайну Деметре, где находится её дочь. Тогда разгневанная Деметра поразила землю бесплодием. Начался год неурожая и засухи, возник голод, прекратились жертвоприношения богам-олимпийцам. По приказу Зевса Персефону вывели из подземного царства на две трети года, чтобы та могла побыть со своей матерью на земле. На что Деметра ответила благодарностью, на что благодарная Деметра вновь подарила людям плодородие. Таким образом, каждую осень, собирая выращенный урожай, греки вспоминали Персефону, которая снизошла в подземный мир, а в весеннее время года праздновали её возвращение на Землю к богине Деметре.

Богиня Деметра повелела построить храм, а также показала эллинам, как правильно справлять мистерии, которые были посвящены ей и её дочери. К таинствам были причислены только те, которых выбрала сама Деметра: среди них были Эвмолп – один из великих мужей Элевсина, поющих религиозные гимны и Керик – родоначальник жреческого рода Кериков. С тех пор только их потомки имели право занимать высшие жреческие должности на мистериях [6, с. 61].

Стоит отметить интересный факт: изначально данный культ был родовым. Глава семьи допускал к участию всех, кого пожелает. Это объясняет возможность присутствия посторонних, рабов и женщин, тем самым глава семьи выказывал милость низшим слоям античного общества. Некоторые исследователи видят в Элевсинских мистериях прообраз христианского культа.

Во время мистерий, посвящаемым в таинства элинам, рассказывали о смысле жизни и смерти. Символически, мисты сравнивали жизнь и смерть с новым посевом, дающим урожай, который затем погибает. А возрождение зерна в новом урожае, символизирует воскресение после ухода души из тела, но уже в ином духовном облике в потустороннем мире. Изначально к мистериям допускали только афинских граждан и гражданок. Позже это право распространялось на всех полноправных и неполноправных жителей любого греческого полиса. Для этого требовалось формально быть усыновленным (или удочеренной) афинянином, знать греческий язык для понимания обряда, свято хранить тайны обряда, и засвидетельствовать, что жизнь посвящаемого не запятнана какими-либо пороками, а также преступлениями. Раннее посвященные были весьма состоятельными людьми, это объясняется тем, что каждый элин, участвующий в мистерии, должен был внести определенную сумму, которая шла на расходы нужд святилищ и его служителей.

Например, Северное Причерноморье было тесно связано с Элевсинским святилищем. Согласно декрету от 418 г. до н.э., афиняне и их союзники (Нимфей и Ольвия), были обязаны высылать Элевсину часть первого урожая, обосновывая данные действия пророчеством Дельфийского оракула [2].

Сакральное значение обряда заключалось в нескольких аспектах, но прежде всего, очищении человеческой души. Проводилось специальное причащение, при помощи напитка – кикеона, в состав которого входили смесь муки, меда и воды, а также различных приправ. Возникший в древности культ включал в себя несколько элементов: аграрный, с ярким отражением, характерным для праздника плодородия, а также мистический – отождествляемый с победой над смертью, осознанием души тайн бытия.

Исходя из этого, можно заключить, что мероприятия, посвященные культу Деметры, раскрывают значимость в становлении античной цивилизации и указывают на социокультурные особенности населения, потому что данный обряд считался одним из наиболее важных таинств, в которых посвященный, обладающий сакральными знаниями, наделялся благословением свыше. Т.к. участие в мистерии подразумевало собой веру в жизнь после смерти. Таким образом, проходя через очищение, посвященный познает многие тайны бытия.

Литература

1. Елевзинские таинства. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 86 т. СПб: Семейская Типолитография, 1894. 597 с.
2. Кулишова О. В. Дельфийский оракул и тирания в архаической Греции. Йошкар-Ола: URL: <http://www.sno.pro1.ru> (дата обращения 8.10.2022).
3. Латышев В.В. Очерк греческих древностей. Богослужбные и сценические древности. СПб: Тип. В. Безобразова и Комп, 1997. 370 с.
4. Mollard-Besques S. Catalogue raisonne des figurines et relief en terre-cuite grecs, etrusques et romains, 1972. 245 p.
5. Mylonas G. E. Eleusis and the Eleusinian Mysteries. Princheton, 1961. 16 p.
6. Nilsson M. P. Geschichte der griechischen Religion. Bd. 1. München, 1976. P. 687.